

Prompt-Set der LLM-Studie zu Climate Fiction

Ziel ist eine strikt unabhängige Einzeldokument-Analyse bei gleichzeitiger korpusweiter Vergleichbarkeit. Jeder Korpustext wird in einer eigenen, geschlossenen Chat-Session verarbeitet. Der erste Request einer Session enthält als Anhang stets den vollständigen Primärtext. Alle weiteren Prompts beziehen sich ausschließlich auf diesen Text und auf zuvor innerhalb derselben Session erzeugte Zwischenergebnisse. Innerhalb dieser Session erfolgt eine kanonische Prompt-Schichtung mit mehreren aufeinander aufbauenden Analyseaufforderungen. Erfolgt im Output auf den ersten Prompt die Klassifikation als „Non Climate Fiction“, entfallen die weiteren Prompts. Zwischen den Sessions findet keinerlei Kontextübertragung statt; andere Korpustexte oder frühere Modelloutputs werden nicht eingebunden.

Um die Ergebnisse der einzelnen Analyseoperationen systematisch zu strukturieren und ihre spätere Aggregation zu ermöglichen, wird jeder inhaltliche Analyseprompt durch einen nachgeschalteten JSON-Nachfolgeprompt ergänzt. Dieser überführt das zuvor generierte Ergebnis in ein formal standardisiertes JSON-Objekt, dessen Struktur für alle Korpustexte identisch ist. Auf diese Weise werden interpretative Ausgaben der Modelle unmittelbar in maschinenlesbare, konsistent formatierte Datensätze transformiert. Das Verfahren erlaubt sowohl eine transparente Dokumentation der Einzelergebnisse als auch deren spätere Zusammenführung zu einer korpusweiten JSON-Datenstruktur und tabellarischen Auswertungen.

Zur Erhöhung der Robustheit und Vergleichbarkeit der Analyse wird der gesamte Prompt-Chain-Prozess vollständig repliziert und in drei Sprachmodellen durchgeführt. Jeder Korpustext wird somit in drei voneinander unabhängigen Modellumgebungen nach identischem Prompt-Schema analysiert. Auf diese Weise entstehen drei parallele Auswertungsläufe, die einen Vergleich der Modelloutputs sowie eine Einschätzung der Stabilität und Varianz der generierten Interpretationen ermöglichen.

1.)

Climate Fiction ist die Bezeichnung für literarische Texte, die sich auf vielfältige Weise mit dem anthropogenen Klimawandel auseinandersetzen und diesen nicht nur in Bezug auf die natürliche Umwelt, sondern auch in Bezug auf z. B. die psychologischen, sozialen und ökonomischen Dimensionen untersuchen. Fiktionale Handlungen können in dieser Hinsicht mit meteorologischen Fakten, Spekulationen über die Zukunft und Reflexionen über die Beziehung zwischen Mensch und Natur kombiniert werden.

Ordne die Rolle des menschengemachten Klimawandels für die Handlung in dem anhängenden Text einer der folgenden Stufen zu:

- 1 = Klimawandel wird weder erwähnt noch impliziert
- 2 = Klimawandel ist im Text vorhanden, hat jedoch keinen erkennbaren Einfluss auf Figuren, Konflikte oder Handlung
- 3 = Klimawandel beeinflusst einzelne Elemente des Textes, ist aber nicht handlungskonstitutiv
- 4 = Klimawandel ist ein relevantes Motiv neben anderen Motiven in der Handlung
- 5 = Klimawandel strukturiert wesentliche Teile der Handlung
- 6 = Klimawandel ist dominanter Handlungstreiber

Wenn keine eindeutige Zuordnung möglich ist, gib „Zuordnung unklar“ an.

Klassifiziere den Text basierend auf der vorherigen Zuordnung anschließend wie folgt:

- Stufe 1 bis 3 = Non Climate Fiction
- Stufe 4 bis 6 = Climate Fiction
- Zuordnung unklar = Klassifikation unklar

Gib das Ergebnis ausschließlich in folgendem Format aus:

Zahl (Stufe): X oder Zuordnung unklar

Klassifikation: Climate Fiction / Non Climate Fiction / Klassifikation unklar

Begründung: kurze Begründung (maximal 50 Wörter)

Textzitat: mindestens ein direktes Zitat aus dem Text, das die Begründung konkret belegt.

Erfinde keine Textstellen. Antworte ausschließlich auf Grundlage des angehängten Textes.

JSON-Nachprompt (TXX durch T01, T02 etc. ersetzen!)

Überführe das unmittelbar zuvor erzeugte Ergebnis dieses Analysemoduls in ein valide formatiertes JSON-Objekt. Gib ausschließlich JSON aus. Verwende keine Einleitung, keinen Markdown-Codeblock und keine zusätzlichen Kommentare. Verwende exakt die folgende Struktur:

```
{
  "text_id": "TXX",
  "modul": "rolle_klimawandel",
  "prompt_version": "v1.1",
  "status": "ok",
  "daten": {
    "stufe": null,
    "klassifikation": "",
    "begrueundung": "",
    "zitate": []
  },
}
```

```
"notizen": null
}
```

Übertrage die Felder aus dem vorherigen Output nach folgenden Mapping-Regeln:

- „Zahl (Stufe)“ → daten.stufe
- „Klassifikation“ → daten.klassifikation
- „Begründung“ → daten.begrueundung
- „Textzitat“ → daten.zitate

Wenn im vorherigen Output ein Feld „Textzitat:“ vorhanden ist, übernimm den dort angegebenen Text unverändert in das JSON-Feld "zitate". Entferne lediglich die äußeren Anführungszeichen, falls vorhanden. Speichere das Zitat als String innerhalb des Arrays "zitate". Wenn mehrere Textzitate vorhanden sind, speichere jedes Zitat als eigenen Eintrag im Array.

Wenn kein Textzitat vorhanden ist, setze "zitate": [].

Übernimm den Text der Begründung unverändert. Erfinde keine Zitate und füge keine zusätzlichen Informationen hinzu. Wenn im vorherigen Output „Zuordnung unklar“ angegeben wurde, setze "status": "unklar".

Das Ergebnis muss ausschließlich aus dem JSON-Objekt bestehen und darf keine weiteren Texte enthalten.

2.

Welche der folgenden Dimensionen des menschengemachten Klimawandels kommen im angehängten Text vor und welche davon sind dominant?

Definition Dominanz:

Eine Dimension gilt als dominant, wenn sie im Text wiederkehrend auftritt und in relevanter Weise Figuren handeln, Konfliktstruktur oder Plotentwicklung beeinflusst.

Dimensionen:

A = ökologisch / naturbezogen (z. B. Veränderungen von Landschaften, Wetter, Ökosystemen, Artenvielfalt)

B = sozial (z. B. Auswirkungen auf Gemeinschaften, Ungleichheit, Migration, soziale Beziehungen)

C = ökonomisch (z. B. Arbeit, Ressourcen, Armut, Wohlstand, wirtschaftliche Konflikte)

D1 = psychisch / emotional – individuell

(innere Erfahrungen einzelner Figuren, z. B. Angst, Trauer, Verdrängung, Schuld, Hoffnung)

D2 = psychisch / emotional – kollektiv

(gemeinschaftlich geteilte emotionale Reaktionen oder gesellschaftliche Stimmungen, z. B. kollektive Angst, Panik, Hoffnung oder Resignation)

E = moralisch / ethisch (z. B. Verantwortung, Schuld, Gerechtigkeit, Schuldzuweisung)

F = politisch (z. B. Machtverhältnisse, Institutionen, Gesetze, Protest, Governance)

Aufgaben:

1. Nenne alle Dimensionen, die im Text vorkommen.
2. Markiere anschließend bis zu drei dieser Dimensionen als dominant. Die dominanten Dimensionen müssen eine Teilmenge der vorkommenden Dimensionen sein.

Gib das Ergebnis ausschließlich in folgendem Format aus:

Vorkommende Dimensionen: A, B, D1

Dominante Dimensionen: B, D2

Begründung: kurze Begründung der als dominant identifizierten Dimensionen (maximal 50 Wörter)

Textzitat: mindestens ein direktes Zitat aus dem Text, das die Begründung konkret belegt.

Wenn keine Dimension eindeutig identifizierbar ist, gib bei beiden Feldern „keine“ an.

Erfinde keine Textstellen. Beziehe dich ausschließlich auf den gegebenen Text.

JSON-Nachprompt (TXX durch T01, T02 etc. ersetzen!)

Überführe das unmittelbar zuvor erzeugte Ergebnis dieses Analysemoduls ausschließlich in ein valide formatiertes JSON-Objekt. Verwende keine Einleitung, keine Erläuterung und keinen Markdown-Codeblock. Verwende exakt die folgende Struktur:

```
{
  "text_id": "TXX",
  "modul": "dimensionen",
  "prompt_version": "v1.0",
  "status": "ok",
  "daten": {
    "vorkommende_dimensionen": [],
    "dominante_dimensionen": [],
    "begrueundung": "",
    "textzitate": []
  },
  "notizen": null
}
```

Regeln

- Verwende für "vorkommende_dimensionen" nur die Codes "A", "B", "C", "D1", "D2", "E", "F" als Array von Strings.

- Verwende für "dominante_dimensionen" nur die Codes "A", "B", "C", "D1", "D2", "E", "F" als Array von Strings.
- "dominante_dimensionen" muss eine Teilmenge von "vorkommende_dimensionen" sein.
- Es dürfen maximal drei dominante Dimensionen enthalten sein.
- Wenn zuvor bei beiden Feldern „keine“ ausgegeben wurde, setze "vorkommende_dimensionen": []
"dominante_dimensionen": []
"status": "unklar".
- Übernimm in "begrueundung" die zuvor erzeugte kurze Begründung als String ohne Zeilenumbrüche.
- Wenn im vorherigen Output ein Feld „Textzitat:“ vorhanden ist, übernimm den dort angegebenen Text unverändert in das JSON-Feld "zitate". Entferne lediglich die äußeren Anführungszeichen, falls vorhanden. Speichere das Zitat als String innerhalb des Arrays "zitate". Wenn mehrere Textzitate vorhanden sind, speichere jedes Zitat als eigenen Eintrag im Array.
- Wenn kein direktes Zitat vorhanden ist, setze "textzitate": [].
- Setze "notizen" nur dann auf einen String, wenn ein besonderer Unsicherheits- oder Grenzfall ausdrücklich genannt wurde, sonst null.
- Erfinde keine Informationen.
- Gib ausschließlich JSON aus.

3.

Ordne den gegebenen Text genau einem der folgenden Bereiche der Climate Fiction zu.

Bereiche (wähle genau einen):

A = Spekulative Climate Fiction

(Der Text arbeitet mit spekulativen oder futuristischen Szenarien, entwirft mögliche Zukünfte unter Bedingungen des Klimawandels oder alternative Gesellschaftsformen infolge ökologischer Umbrüche.)

B = Realistische Climate Fiction

(Der Text verwendet überwiegend literarischen Realismus: Er verzichtet weitgehend auf futurische, fantastische oder spekulative Elemente und schildert Klimawandel als bereits bestehende oder unmittelbar erfahrbare Realität innerhalb der gegenwärtigen Weltordnung, insbesondere in Verbindung mit sozialen, politischen oder ökonomischen Ungleichheiten.)

C = Weniger anthropozentrische Climate Fiction

(Der Text versucht, menschliche Perspektiven zu dezentrieren und nicht-menschlichen Entitäten wie Tieren, Pflanzen, Landschaften oder Ökosystemen erhöhte Agency (aktive Einflussnahme auf Ereignisse), Eigenzeitlichkeit (Darstellung eigener, nicht-menschlicher Zeitrhythmen) oder Perspektivität (Vermittlung nicht ausschließlich menschlicher Wahrnehmungsweisen) zu verleihen.)

Entscheidungsregeln:

- Wenn der Text primär in einer zukünftigen oder deutlich veränderten Welt angesiedelt ist, wähle nicht B, sondern A.
- Wenn mehrere Bereiche teilweise zutreffen, wähle den Bereich, der Perspektivstruktur, Handlung und ästhetische Gestaltung am stärksten prägt.

Gib das Ergebnis ausschließlich in folgendem Format aus:

Bereich: A / B / C / unklar

Begründung:

- Erkläre, welche Textmerkmale zur Zuordnung führen.
- Führe mindestens zwei direkte Textzitate als Belege an.
- Nenne kurz, warum die beiden nicht gewählten Bereiche weniger passend sind (je 1 bis 2 Sätze).

Erfinde keine Textstellen. Antworte ausschließlich auf Grundlage des gegebenen Textes.

JSON-Nachprompt (TXX durch T01, T02 etc. ersetzen!)

Überführe das unmittelbar zuvor erzeugte Ergebnis dieses Analysemoduls ausschließlich in ein valide formatiertes JSON-Objekt. Verwende keine Einleitung, keine Erläuterung und keinen Markdown-Codeblock. Verwende exakt die folgende Struktur:

```
{
  "text_id": "TXX",
  "modul": "bereichstyp",
  "prompt_version": "v1.0",
  "status": "ok",
  "daten": {
    "bereich_code": null,
    "bereich_label": "",
    "begrueendung": "",
    "textzitate": [],
    "abgrenzung": {
      "A": "",
      "B": "",
      "C": ""
    }
  }
}
```

```
},  
"notizen": null  
}
```

Regeln

- Verwende für "bereich_code" nur "A", "B", "C" oder null.
- Verwende für "bereich_label" nur:
 - "Spekulative Climate Fiction"
 - "Realistische Climate Fiction"
 - "Weniger anthropozentrische Climate Fiction"
 - "" bei unklarer Zuordnung
- Wenn zuvor Bereich: unklar ausgegeben wurde, setze:
 - "bereich_code": null
 - "bereich_label": ""
 - "status": "unklar"
- Übernimm in "begrueundung" die zuvor erzeugte Begründung als String ohne Zeilenumbrüche.
- Wenn im vorherigen Output ein Feld „BelegX:“ vorhanden ist, übernimm den dort angegebenen Text unverändert in das JSON-Feld "zitate". Entferne lediglich die äußeren Anführungszeichen, falls vorhanden. Speichere das Zitat als String innerhalb des Arrays "zitate". Wenn mehrere Textzitate vorhanden sind, speichere jedes Zitat als eigenen Eintrag im Array.
- Es müssen mindestens zwei Zitate enthalten sein, wenn zuvor zwei oder mehr Zitate genannt wurden.
- Wenn kein direktes Zitat vorhanden ist, setze "textzitate": [].
- Trage in "abgrenzung" die kurzen Begründungen dafür ein, warum die nicht gewählten Bereiche weniger passend sind.
- Für den gewählten Bereich in "abgrenzung" setze den Wert auf "".
- Wenn die Zuordnung unklar ist, dürfen alle Werte in "abgrenzung" leer sein.
- Setze "notizen" nur dann auf einen String, wenn ein besonderer Unsicherheits- oder Grenzfall ausdrücklich genannt wurde, sonst null.
- Erfinde keine Informationen.
- Gib ausschließlich JSON aus.

4.

Welcher dominante Konflikttyp steht im Zusammenhang mit dem Klimawandel im angehängten Text im Vordergrund?

Konflikttypen:

- 1 = Mensch vs. Natur / ökologische Bedrohung
(Konflikt zwischen Menschen und Umweltprozessen bzw. ökologischen Phänomenen)
- 2 = Intrapersoneller / innerpsychischer Konflikt
(z. B. Angst, Schuld, Verdrängung, Hoffnung, Ohnmacht)
- 3 = Interpersoneller Konflikt
(Konflikte zwischen Figuren über Deutung, Verantwortung oder Handlungsweisen)
- 4 = Gesellschaftlicher Verteilungskonflikt
(Konflikte zwischen sozialen Gruppen über Ressourcen, Ungleichheit, Gewinner und Verlierer des Klimawandels)
- 5 = Politisch-institutioneller Konflikt
(Konflikte mit oder zwischen Staat, Behörden, Unternehmen oder Organisationen über Maßnahmen, Regulierung oder Macht)
- 6 = Struktur- oder Systemkonflikt
(Klimawandel wird als Folge ökonomischer oder struktureller Zwänge dargestellt)

Dominanzregel:

Ein Konflikttyp gilt als dominant, wenn er den zentralen Handlungsverlauf, die Hauptfigur(en) oder die grundlegende Konfliktstruktur des Textes maßgeblich bestimmt und ohne ihn die Handlung des Gesamttextes anders verlaufen würde.

Sekundäre Konflikttypen:

Ein sekundärer Konflikttyp liegt vor, wenn ein weiterer Konflikttyp wiederkehrend erscheint und eigenständige Konfliktstrukturen prägt, jedoch nicht den Gesamtverlauf bestimmt. Nenne maximal zwei sekundäre Konflikttypen.

Wenn keine eindeutige Zuordnung möglich ist, gib „unklar“ an.

Gib das Ergebnis ausschließlich in folgendem Format aus:

Konflikttyp (dominant): X oder unklar

Sekundäre Konflikttypen: X, Y oder keine

Begründung: für jeden genannten Konflikttyp mindestens ein direktes Textzitat.

Erfinde keine Textstellen. Antworte ausschließlich auf Grundlage des gegebenen Textes.

JSON-Nachprompt (TXX durch T01, T02 etc. ersetzen!)

Überführe das unmittelbar zuvor erzeugte Ergebnis dieses Analysemoduls ausschließlich in ein valide formatiertes JSON-Objekt. Verwende keine Einleitung, keine Erläuterung und keinen Markdown-Codeblock. Verwende exakt die folgende Struktur:

```

{
  "text_id": "TXX",
  "modul": "konflikttyp",
  "prompt_version": "v1.0",
  "status": "ok",
  "daten": {
    "dominant_code": null,
    "dominant_label": "",
    "sekundaer_codes": [],
    "sekundaer_labels": [],
    "begruendung": {
      "dominant": {
        "text": "",
        "textzitate": []
      },
      "sekundaer": []
    }
  },
  "notizen": null
}

```

Regeln

- Verwende für "dominant_code" nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder null.
- Verwende für "dominant_label" nur:
 - "Mensch vs. Natur / ökologische Bedrohung"
 - "Intrapersoneller / innerpsychischer Konflikt"
 - "Interpersoneller Konflikt"
 - "Gesellschaftlicher Verteilungskonflikt"
 - "Politisch-institutioneller Konflikt"
 - "Struktur- oder Systemkonflikt"
 - "" bei unklarer Zuordnung
- Verwende für "sekundaer_codes" nur Arrays mit Werten aus 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Verwende für "sekundaer_labels" nur die zu den Codes passenden Labels als Array von Strings.
- Es dürfen maximal zwei sekundäre Konflikttypen enthalten sein.
- "sekundaer_codes" und "sekundaer_labels" müssen dieselbe Länge haben.
- Wenn zuvor Konflikttyp (dominant): unklar ausgegeben wurde, setze:
 - "dominant_code": null
 - "dominant_label": ""
 - "sekundaer_codes": []

- "sekundaer_labels": []
- "status": "unklar"
- Übernimm in "begrueudung.dominant.text" die kurze Begründung für den dominanten Konflikttyp als String ohne Zeilenumbrüche.
- Trage in "begrueudung.dominant.textzitate" alle direkten Textzitate zum dominanten Konflikttyp als Array von Strings ein.
"begrueudung.sekundaer" muss ein Array von Objekten sein. Jedes Objekt muss genau diese Struktur haben:


```
{
  "code": 0,
  "label": "",
  "text": "",
  "textzitate": []
}
```
- Für jedes Objekt in "begrueudung.sekundaer":
 - "code" muss einem Wert in "sekundaer_codes" entsprechen.
 - "label" muss dem passenden Wert in "sekundaer_labels" entsprechen.
 - "text" enthält die kurze Begründung ohne Zeilenumbrüche.
 - "textzitate" enthält alle direkten Textzitate als Array von Strings.
- Wenn "Sekundäre Konflikttypen: keine" ausgegeben wurde, setze:


```
"sekundaer_codes": []
```

 - "sekundaer_labels": []
 - "begrueudung.sekundaer": []
- Wenn im vorherigen Output ein Feld „Textzitat:“ vorhanden ist, übernimm den dort angegebenen Text unverändert in das JSON-Feld "zitate". Entferne lediglich die äußeren Anführungszeichen, falls vorhanden. Speichere das Zitat als String innerhalb des Arrays "zitate". Wenn mehrere Textzitate vorhanden sind, speichere jedes Zitat als eigenen Eintrag im Array.
- Wenn kein direktes Zitat vorhanden ist, setze das jeweilige "textzitate" auf [].
- Setze "notizen" nur dann auf einen String, wenn ein besonderer Unsicherheits- oder Grenzfall ausdrücklich genannt wurde, sonst null.
- Erfinde keine Informationen.
- Gib ausschließlich JSON aus.

5.

Ordne die im Text dargestellten Lösungen bzw. Reaktionsmodi auf die Klimakrise den folgenden Kategorien zu und bestimme den dominanten Reaktionsmodus.

Reaktionsmodi:

1 = Technologische Lösung / Innovation

(Technische Entwicklung, Engineering, Geoengineering, Energieinnovation)

2 = Politisch-institutionelle Transformation

(Staatliche Regulierung, internationale Abkommen, neue Governance-Strukturen, Reformen)

3 = Gesellschaftlicher Wandel / kollektive Praxis

(Veränderung von Lebensweisen, Gemeinschaftsbildung, Solidarität, lokale Initiativen)

4 = Individuelle Verhaltensänderung / moralische Selbstverpflichtung

(Ethik des Konsums, persönliche Verantwortung, bewusste Lebensführung)

5 = Resilienz / Anpassung / Adaption

(Leben mit den Folgen des Klimawandels, Bewältigung, Improvisation, Überleben)

6 = Widerstand / Protest / Aktivismus

(Ziviler Ungehorsam, soziale Bewegungen, Sabotage, direkter Widerstand)

7 = Pessimismus / Fatalismus / Kollapsakzeptanz

(Krise erscheint als unausweichlich und Lösungen gelten als wirkungslos)

8 = Keine explizite Lösungsorientierung

(Text problematisiert Klimawandel oder seine Folgen, ohne konkrete Lösungs- oder Reaktionsmodi als sinnvoll oder wünschenswert zu markieren)

Dominanzregel:

Ein Reaktionsmodus gilt als dominant, wenn er als bevorzugte, sinnvolle oder alternativlose Form des Umgangs mit der Klimakrise dargestellt wird oder die normative Grundhaltung des Textes am stärksten prägt. Wenn mehrere Reaktionsmodi vorkommen, wähle als dominant denjenigen, der die Handlung oder die Bewertung des Textes am stärksten strukturiert.

Normative Orientierung (Arbeitsdefinition):

Die normative Grundhaltung eines Textes zeigt sich darin, welche Handlungsweisen oder Lösungsansätze durch Erzählerkommentare oder durch die Darstellung von Konsequenzen für Figurenhandlungen als positiv, erfolgreich, notwendig oder alternativlos markiert werden.

Sekundäre Reaktionsmodi:

Ein sekundärer Reaktionsmodus liegt vor, wenn ein weiterer Reaktionsmodus wiederkehrend erscheint und eigenständige Handlungsweisen oder Positionen im Text repräsentiert, jedoch den normativen Hintergrund nicht primär bestimmt. Nenne maximal zwei sekundäre Reaktionsmodi.

Wenn keine eindeutige Zuordnung möglich ist, gib „unklar“ an.

Gib das Ergebnis ausschließlich in folgendem Format aus:

Reaktionsmodus (dominant): X oder unklar

Sekundäre Reaktionsmodi: X, Y oder keine

Begründung: kurze Begründung (maximal 50 Wörter).

Textzitat: mindestens ein direktes Zitat aus dem Text, das die Begründung stützt.

Erfinde keine Textstellen. Antworte ausschließlich auf Grundlage des gegebenen Textes.

JSON-Nachprompt (TXX durch T01, T02 etc. ersetzen!)

Überführe das unmittelbar zuvor erzeugte Ergebnis dieses Analysemoduls ausschließlich in ein valide formatiertes JSON-Objekt. Verwende keine Einleitung, keine Erläuterung und keinen Markdown-Codeblock. Verwende exakt die folgende Struktur:

```
{
  "text_id": "TXX",
  "modul": "reaktionsmodi",
  "prompt_version": "v1.0",
  "status": "ok",
  "daten": {
    "dominant_code": null,
    "dominant_label": "",
    "sekundaer_codes": [],
    "sekundaer_labels": [],
    "begrueendung": "",
    "textzitate": []
  },
  "notizen": null
}
```

Regeln

- Verwende für "dominant_code" nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder null.
- Verwende für "dominant_label" nur:
 - "Technologische Lösung / Innovation"
 - "Politisch-institutionelle Transformation"
 - "Gesellschaftlicher Wandel / kollektive Praxis"
 - "Individuelle Verhaltensänderung / moralische Selbstverpflichtung"
 - "Resilienz / Anpassung / Adaption"
 - "Widerstand / Protest / Aktivismus"
 - "Pessimismus / Fatalismus / Kollapsakzeptanz"
 - "Keine explizite Lösungsorientierung"
 - "" bei unklarer Zuordnung
- Verwende für "sekundaer_codes" nur Arrays mit Werten aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- Verwende für "sekundaer_labels" nur die zu den Codes passenden Labels als Array von Strings.
- Es dürfen maximal zwei sekundäre Reaktionsmodi enthalten sein.
- "sekundaer_codes" und "sekundaer_labels" müssen dieselbe Länge haben.
- Wenn zuvor Reaktionsmodus (dominant): unklar ausgegeben wurde, setze:
 - "dominant_code": null
 - "dominant_label": ""
 - "sekundaer_codes": []
 - "sekundaer_labels": []
 - "status": "unklar"
- Wenn zuvor Sekundäre Reaktionsmodi: keine ausgegeben wurde, setze:
 - "sekundaer_codes": []
 - "sekundaer_labels": []
- Übernimm in "begrueundung" die zuvor erzeugte kurze Begründung als String ohne Zeilenumbrüche.
- Wenn im vorherigen Output ein Feld „Textzitate:“ vorhanden ist, übernimm die dort angegebenen Texte unverändert in das JSON-Feld "zitate". Entferne lediglich die äußeren Anführungszeichen, falls vorhanden. Speichere die Zitate als String innerhalb des Arrays "zitate". Wenn mehrere Textzitate vorhanden sind, speichere jedes Zitat als eigenen Eintrag im Array.
- Wenn kein direktes Zitat vorhanden ist, setze "textzitate": [].
- Setze "notizen" nur dann auf einen String, wenn ein besonderer Unsicherheits- oder Grenzfall ausdrücklich genannt wurde, sonst null.
- Erfinde keine Informationen.
- Gib ausschließlich JSON aus.

6.

Welche Erzählhaltung gegenüber der Klimakrise prägt den gegebenen Text?

Ordne die Erzählhaltung des Textes einer der folgenden Kategorien zu und bestimme die dominante Erzählhaltung.

Erzählhaltungen:

1 = Dystopisch

(Der Text stellt die Klimakrise als Ausdruck einer dauerhaft beschädigten oder degenerierten Weltordnung dar. Ökologische, soziale oder politische Systeme erscheinen irreversibel zerstört oder stark verschlechtert.)

2 = Utopisch

(Der Text nutzt die Klimakrise als Ausgangspunkt für die Darstellung einer besseren oder gerechteren gesellschaftlichen Ordnung. Nachhaltige Lebensweisen, neue Institutionen oder ökologische Harmonie werden als positive Zukunftsperspektive entworfen.)

3 = Hoffnungsvoll / konstruktiv

(Der Text erkennt die Schwere der Klimakrise an, stellt sie jedoch als prinzipiell bewältigbar dar. Veränderung, Lernen oder Transformation erscheinen als mögliche Wege zu einer verbesserten Zukunft.)

4 = Ambivalent / offen

(Der Text kombiniert pessimistische und hoffnungsvolle Elemente, ohne eine eindeutige Bewertung vorzunehmen. Die Zukunft bleibt offen oder widersprüchlich und wird nicht klar aufgelöst.)

5 = Satirisch / ironisch

(Der Text behandelt die Klimakrise durch Ironie, Übertreibung oder groteske Darstellung. Kritik an gesellschaftlichen Zuständen wird vor allem durch humoristische oder satirische Mittel vermittelt.)

6 = Tragisch

(Der Text stellt das Scheitern von Figuren oder Gemeinschaften im Umgang mit der Klimakrise in den Mittelpunkt. Entscheidungen führen zu Schuld, Opfer oder unvermeidbaren Verlusten.)

Dominanzregel:

Eine Erzählhaltung gilt als dominant, wenn sie den emotionalen Grundton des Textes maßgeblich bestimmt. Der emotionale Grundton bezeichnet die übergreifende Stimmung und affektive Wirkung, die sich aus Bildsprache, Metaphorik, Wortwahl, Erzählerkommentaren und Handlungsverlauf des gesamten Textes ergibt.

Sekundäre Erzählhaltungen:

Eine sekundäre Erzählhaltung liegt vor, wenn weitere Haltungen wiederkehrend erscheinen, jedoch den Grundton nicht primär prägen. Nenne maximal zwei sekundäre Erzählhaltungen.

Wenn keine eindeutige Zuordnung möglich ist, gib „unklar“ an.

Gib das Ergebnis ausschließlich in folgendem Format aus:

Erzählhaltung (dominant): X oder unklar

Sekundäre Erzählhaltungen: X, Y oder keine

Begründung: kurze Begründung für jede genannte Erzählhaltung mit mindestens einem direkten Textzitat.

Erfinde keine Textstellen. Antworte ausschließlich auf Grundlage des gegebenen Textes.

JSON-Nachprompt (TXX durch T01, T02 etc. ersetzen!)

Überführe das unmittelbar zuvor erzeugte Ergebnis dieses Analysemoduls ausschließlich in ein valide formatiertes JSON-Objekt. Verwende keine Einleitung, keine Erläuterung und keinen Markdown-Codeblock. Verwende exakt die folgende Struktur:

```
{
  "text_id": "TXX",
  "modul": "erzaehlhaltung",
  "prompt_version": "v1.0",
  "status": "ok",
  "daten": {
    "dominant_code": null,
    "dominant_label": "",
    "sekundaer_codes": [],
    "sekundaer_labels": [],
    "begruendung": {
      "dominant": {
        "text": "",
        "textzitate": []
      },
      "sekundaer": []
    }
  },
  "notizen": null
}
```

Regeln

- Verwende für "dominant_code" nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder null.
- Verwende für "dominant_label" nur:
 - "Dystopisch"
 - "Utopisch"
 - "Hoffnungsvoll / konstruktiv"
 - "Ambivalent / offen"
 - "Satirisch / ironisch"
 - "Tragisch"
 - "" bei unklarer Zuordnung
- Verwende für "sekundaer_codes" nur Arrays mit Werten aus 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Verwende für "sekundaer_labels" nur die zu den Codes passenden Labels als Array von Strings.
- Es dürfen maximal zwei sekundäre Erzählhaltungen enthalten sein.

- "sekundaer_codes" und "sekundaer_labels" müssen dieselbe Länge haben.
- Wenn zuvor Erzählhaltung (dominant): unklar ausgegeben wurde, setze:
 - "dominant_code": null
 - "dominant_label": ""
 - "sekundaer_codes": []
 - "sekundaer_labels": []
 - "status": "unklar"
- Wenn zuvor Sekundäre Erzählhaltungen: keine ausgegeben wurde, setze:
 - "sekundaer_codes": []
 - "sekundaer_labels": []
- "begrueindung.dominant" muss genau diese Struktur haben:

```

{
  "text": "",
  "textzitate": []
}

```
- Übernimm in "begrueindung.dominant.text" die kurze Begründung für die dominante Erzählhaltung als String ohne Zeilenumbrüche.
- Trage in "begrueindung.dominant.textzitate" alle direkten Textzitate zur dominanten Erzählhaltung als Array von Strings ein.
- "begrueindung.sekundaer" muss ein Array von Objekten sein. Jedes Objekt muss genau diese Struktur haben:

```

{
  "code": 0,
  "label": "",
  "text": "",
  "textzitate": []
}

```
- Für jedes Objekt in "begrueindung.sekundaer":
 - "code" muss einem Wert in "sekundaer_codes" entsprechen.
 - "label" muss dem passenden Wert in "sekundaer_labels" entsprechen.
 - "text" enthält die kurze Begründung ohne Zeilenumbrüche.
 - "textzitate" enthält alle direkten Textzitate als Array von Strings.
- Wenn kein direktes Zitat vorhanden ist, setze das jeweilige "textzitate" auf [].
- Setze "notizen" nur dann auf einen String, wenn ein besonderer Unsicherheits- oder Grenzfall ausdrücklich genannt wurde, sonst null.
- Erfinde keine Informationen.
- Gib ausschließlich JSON aus.

Welche zentralen Figuren prägen den Text im Zusammenhang mit der Klimakrise, und welche funktionalen Rollen übernehmen sie?

Identifiziere bis zu drei zentrale Figuren oder Figurengruppen und ordne ihnen klimabezogene Rollen zu.

Rollen (wähle pro Figur eine oder mehrere):

1 = Betroffene / Leidtragende von Klimafolgen
(z. B. Verlust von Lebensraum, Gesundheit, Sicherheit)

2 = Mitverursachende / Verantwortliche
(z. B. politische, wirtschaftliche oder strukturelle Beteiligung an Klimaschäden)

3 = Aktivist:innen / Widerständige
(organisieren Protest, Widerstand, Mobilisierung)

4 = Wissenschaftler:innen / Expert:innen
(produzieren oder vermitteln Wissen über Klimawandel)

5 = Verdrängende / Leugnende
(ignorieren, relativieren oder leugnen Klimakrise)

6 = Resiliente bzw. anpassungsorientierte Figuren / Pragmatiker:innen
(entwickeln Strategien des Überlebens oder der Anpassung)

7 = Profiteur:innen der Krise
(ziehen Nutzen aus klimabedingten Umbrüchen)

Zusatzmerkmale pro Figur (optional, wenn klar erkennbar):

- soziale Position: privilegiert / prekär / unklar
- räumlicher Kontext: urban / ländlich / globaler Norden / globaler Süden / unklar
- Generation: jung / erwachsen / alt / generationenübergreifend / unklar

Gib das Ergebnis ausschließlich in folgendem Format aus:

Figur 1: Kurzbeschreibung

Rollen: X, Y

Zusatzmerkmale: ...

Begründung: mindestens ein direktes Textzitat.

Figur 2: ...

Wenn keine klaren zentralen Figuren identifizierbar sind, gib „keine eindeutigen Zentralfiguren“ an.

Erfinde keine Textstellen. Antworte ausschließlich auf Grundlage des gegebenen Textes.

JSON-Nachprompt (TXX durch T01, T02 etc. ersetzen!)

Überführe das unmittelbar zuvor erzeugte Ergebnis dieses Analysemoduls ausschließlich in ein valide formatiertes JSON-Objekt. Verwende keine Einleitung, keine Erläuterung und keinen Markdown-Codeblock. Verwende exakt die folgende Struktur:

```
{
  "text_id": "TXX",
  "modul": "figurenkonstellation",
  "prompt_version": "v1.0",
  "status": "ok",
  "daten": {
    "figuren": []
  },
  "notizen": null
}
```

Regeln

- "figuren" muss ein Array von Objekten sein.
- Es dürfen maximal drei Figuren oder Figurengruppen enthalten sein.
- Jedes Objekt in "figuren" muss genau diese Struktur haben:

```
{
  "figur_id": "",
  "name_oder_beschreibung": "",
  "rollen_codes": [],
  "rollen_labels": [],
  "soziale_position": "",
  "raeumlicher_kontext": "",
  "generation": "",
  "begruendung": "",
  "textzitate": []
}
```

- Verwende für "figur_id" nur "F1", "F2" oder "F3".
- "name_oder_beschreibung" enthält die kurze Beschreibung der Figur oder Figurengruppe als String.
- Verwende für "rollen_codes" nur Arrays mit Werten aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Verwende für "rollen_labels" nur die zu den Codes passenden Labels als Array von Strings:
 - "Betroffene / Leidtragende von Klimafolgen"
 - "Mitverursachende / Verantwortliche"
 - "Aktivist:innen / Widerständige"

- "Wissenschaftler:innen / Expert:innen"
- "Verdrängende / Leugnende"
- "Resiliente bzw. anpassungsorientierte Figuren / Pragmatiker:innen"
- "Profiteur:innen der Krise"
- "rollen_codes" und "rollen_labels" müssen dieselbe Länge haben.
- Verwende für "soziale_position" nur:
 - "privilegiert"
 - "prekär"
 - "unklar"
- Verwende für "raeumlicher_kontext" nur:
 - "urban"
 - "ländlich"
 - "globaler Norden"
 - "globaler Süden"
 - "unklar"
- Verwende für "generation" nur:
 - "jung"
 - "erwachsen"
 - "alt"
 - "generationenübergreifend"
 - "unklar"
- Übernimm in "begrueundung" die kurze Begründung als String ohne Zeilenumbrüche.
- Trage in "textzitate" alle direkten Textzitate als Array von Strings ein, die die Rollen- und Merkmalszuordnung stützen.
- Wenn kein direktes Zitat vorhanden ist, setze "textzitate": [].
- Wenn zuvor „keine eindeutigen Zentralfiguren“ ausgegeben wurde, setze:
 - "figuren": []
 - "status": "unklar"
- Setze "notizen" nur dann auf einen String, wenn ein besonderer Unsicherheits- oder Grenzfall ausdrücklich genannt wurde, sonst null.
- Erfinde keine Informationen.
- Gib ausschließlich JSON aus.

8.

Identifiziere die im Text erkennbaren Agency-Träger und bestimme unter ihnen den im gesamten Handlungsverlauf dominanten Agency-Träger.

Ordne die im Text erkennbaren Agency-Träger den folgenden Kategorien zu.

Agency-Träger:

1 = Einzelne Individuen

(Einzelne Figuren werden als handlungswirksame Akteure dargestellt und beeinflussen durch Entscheidungen oder Handlungen maßgeblich den Verlauf von Ereignissen oder Konflikten.)

2 = Kollektive / Gemeinschaften

(Gruppen von Menschen – etwa Gemeinschaften, soziale Bewegungen oder lokale Bevölkerung – treten als gemeinsam handelnde Akteure auf und beeinflussen Ereignisse oder Konfliktverläufe.)

3 = Politische Institutionen / Staat

(Staatliche Akteure oder Institutionen wie Regierungen, Behörden oder internationale Organisationen werden als zentrale Entscheidungsträger dargestellt und steuern politische Maßnahmen oder Entwicklungen.)

4 = Wirtschaftliche Akteure / Unternehmen / Markt

(Wirtschaftliche Organisationen, Unternehmen oder Marktmechanismen werden als treibende Kräfte dargestellt, die durch ökonomische Interessen oder Entscheidungen Ereignisse und Entwicklungen beeinflussen.)

5 = Wissenschaft / Expertensysteme

(Wissenschaftliche Akteure oder Expertensysteme werden als wissensbasierte Entscheidungsträger dargestellt, deren Analysen, Prognosen oder Empfehlungen Ereignisse oder gesellschaftliche Reaktionen prägen.)

6 = Nicht-menschliche Entitäten

(Tiere, Pflanzen, Landschaften oder Ökosysteme werden als eigenständig handlungswirksam dargestellt und beeinflussen Ereignisse im Text.)

7 = Niemand / strukturelle Ohnmacht

(Ereignisse erscheinen als unkontrollierbar; keine Figur oder Institution verfügt über wirksame Handlungsmacht.)

Dominanzregel:

Ein Agency-Träger gilt als dominant, wenn er den Verlauf zentraler Ereignisse, Entscheidungen oder Konflikte im Text maßgeblich beeinflusst oder steuert.

Sekundäre Agency-Träger:

Weitere Agency-Träger können genannt werden, wenn sie wiederkehrend erscheinen, jedoch nicht primär handlungsbestimmend sind.

Nenne maximal zwei sekundäre Agency-Träger.

Wenn keine eindeutige Zuordnung möglich ist, gib „unklar“ an.

Gib das Ergebnis ausschließlich in folgendem Format aus:

Agency-Träger (dominant): X oder unklar

Sekundäre Agency-Träger: X, Y oder keine

Begründung: kurze Begründung für jeden genannten Agency-Träger mit mindestens einem direkten Textzitat.

Erfinde keine Textstellen. Antworte ausschließlich auf Grundlage des gegebenen Textes.

JSON-Nachprompt (TXX durch T01, T02 etc. ersetzen!)

Überführe das unmittelbar zuvor erzeugte Ergebnis dieses Analysemoduls ausschließlich in ein valide formatiertes JSON-Objekt. Verwende keine Einleitung, keine Erläuterung und keinen Markdown-Codeblock. Verwende exakt die folgende Struktur:

```
{
  "text_id": "TXX",
  "modul": "agency_traeger",
  "prompt_version": "v1.0",
  "status": "ok",
  "daten": {
    "dominant_code": null,
    "dominant_label": "",
    "sekundaer_codes": [],
    "sekundaer_labels": [],
    "begruendung": {
      "dominant": {
        "text": "",
        "textzitate": []
      },
      "sekundaer": []
    }
  },
  "notizen": null
}
```

Regeln

- Verwende für "dominant_code" nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder null.
- Verwende für "dominant_label" nur:
 - "Einzelne Individuen"
 - "Kollektive / Gemeinschaften"
 - "Politische Institutionen / Staat"

- "Wirtschaftliche Akteure / Unternehmen / Markt"
- "Wissenschaft / Expertensysteme"
- "Nicht-menschliche Entitäten"
- "Niemand / strukturelle Ohnmacht"
- "" bei unklarer Zuordnung
- Verwende für "sekundaer_codes" nur Arrays mit Werten aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Verwende für "sekundaer_labels" nur die zu den Codes passenden Labels als Array von Strings.
- Es dürfen maximal zwei sekundäre Agency-Träger enthalten sein.
- "sekundaer_codes" und "sekundaer_labels" müssen dieselbe Länge haben.
- Wenn zuvor Agency-Träger (dominant): unklar ausgegeben wurde, setze:
 - "dominant_code": null
 - "dominant_label": ""
 - "sekundaer_codes": []
 - "sekundaer_labels": []
 - "status": "unklar"
- Wenn zuvor Sekundäre Agency-Träger: keine ausgegeben wurde, setze:
 - "sekundaer_codes": []
 - "sekundaer_labels": []
- "begrueindung.dominant" muss genau diese Struktur haben:

```
{
  "text": "",
  "textzitate": []
}
```
- Übernimm in "begrueindung.dominant.text" die kurze Begründung für den dominanten Agency-Träger als String ohne Zeilenumbrüche.
- Trage in "begrueindung.dominant.textzitate" alle direkten Textzitate zum dominanten Agency-Träger als Array von Strings ein.
- "begrueindung.sekundaer" muss ein Array von Objekten sein. Jedes Objekt muss genau diese Struktur haben:

```
{
  "code": 0,
  "label": "",
  "text": "",
  "textzitate": []
}
```
- Für jedes Objekt in "begrueindung.sekundaer":
 - "code" muss einem Wert in "sekundaer_codes" entsprechen.
 - "label" muss dem passenden Wert in "sekundaer_labels" entsprechen.
 - "text" enthält die kurze Begründung ohne Zeilenumbrüche.
 - "textzitate" enthält alle direkten Textzitate als Array von Strings.

- Wenn kein direktes Zitat vorhanden ist, setze das jeweilige "textzitate" auf [].
- Setze "notizen" nur dann auf einen String, wenn ein besonderer Unsicherheits- oder Grenzfall ausdrücklich genannt wurde, sonst null.
- Erfinde keine Informationen.
- Gib ausschließlich JSON aus.